

Mercado de Trabalho na Área de Gestão da Qualidade

Job Market for the Quality Management Area

Mercado Laboral en el Área de Gestión de Calidad

Eliacy Cavalcanti Lélis¹
eliacylelis@gmail.com

Jessica França da Silva Silveira¹
jessiccb13@hotmail.com

Laís Caroline Santos da Costa¹
laiscaroline94@yahoo.com.br

Rafaela da Silva Roberto¹
rafaeladasilva.roberto256@gmail.com

Palavras-chave:

Qualidade
Mapeamento
Gestão da qualidade
Competências

Keywords:

Quality
Mapping
Quality management
Competency

Palabras clave:

Calidad
Mapeo
Gestión de la calidad
Competencias

Apresentado em:

03 dezembro, 2025

Evento:

8º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Avaliadores:

Janaína Rute da Silva
Dourado
Edson Company Colalto
Júnior

Resumo:

Este trabalho tem como objetivo geral identificar características relevantes sobre o mercado de trabalho na área de gestão da qualidade na perspectiva de profissionais que atuam nesta área. Os procedimentos metodológicos abrangem uma pesquisa descritiva, com revisão bibliográfica e uma pesquisa de campo com aplicação de questionário para um levantamento com profissionais da área escolhidos por acessibilidade e conveniência, em uma pesquisa exploratória, sem representatividade estatística. Os resultados apresentam as principais competências requeridas; recursos gerenciais da gestão da qualidade que utilizam; faixa salarial; tipos de cargos; área de atuação; modalidade de trabalho. Conclui-se que as informações atualizadas sobre o mercado de trabalho na área de gestão da qualidade fornecem aos profissionais, estudantes e interessados, conhecimentos relevantes que podem ajudar no seu desenvolvimento profissional e conhecer as competências para ingressar neste mercado ou para recolocação no mercado.

Abstract:

This work aims to identify relevant characteristics of the job market in the field of quality management from the perspective of professionals working in this area. The methodological procedures include descriptive research, with a literature review, and field research using a questionnaire to survey professionals in the field chosen for accessibility and convenience, in an exploratory study without statistical representativeness. The results present the main required competencies; managerial resources of quality management that they use; salary range; types of positions; area of expertise; and work modalities. In conclusion, up-to-date information on the job market in the field of quality management provides professionals, students, and interested parties with relevant knowledge that can aid in their professional development and help them understand the skills needed to enter this market or to re-enter it.

Resumen:

Este trabajo tiene como objetivo identificar las características relevantes del mercado laboral en el campo de la gestión de la calidad desde la perspectiva de los profesionales que trabajan en este ámbito. Los procedimientos metodológicos incluyen una investigación descriptiva, con una revisión de la literatura, y una investigación de campo mediante un cuestionario dirigido a profesionales del sector, elegido por su accesibilidad y conveniencia, en un estudio exploratorio sin representatividad estadística. Los resultados presentan las principales competencias requeridas; los recursos de gestión de la calidad que utilizan; el rango salarial; los tipos de puestos; el área de especialización; y las modalidades de trabajo. En conclusión, la información actualizada sobre el mercado laboral en el campo de la gestión de la calidad proporciona a profesionales, estudiantes y demás interesados conocimientos relevantes que pueden contribuir a su desarrollo profesional y ayudarles a comprender las habilidades necesarias para acceder o reincorporarse a este mercado.

¹ Fatec São Paulo

1. Introdução

O mercado de trabalho está competitivo, principalmente com os avanços tecnológicos que possibilitam processos seletivos de forma digital e o maior grau de exigências por parte das empresas em relação ao desempenho dos profissionais. Essa realidade pode ser diferente em relação à natureza da atividade produtiva quando ela é mais técnica e especializada, com é o caso da área de gestão de qualidade, por isso é importante investigar as peculiaridades e detalhes de uma área que contextualizam seu mercado de trabalho.

Este trabalho tem como objetivo geral identificar características relevantes sobre o mercado de trabalho na área de gestão da qualidade na perspectiva de profissionais que atuam nesta área.

O tema é relevante porque abre a reflexão para entender melhor o atual mercado de trabalho nesta era da transformação digital, e permite conhecer as informações que podem esclarecer as características que retratam a forma e as condições de trabalho das atividades relacionadas à gestão da qualidade na realidade brasileira. São informações que podem ser úteis e valiosas para quem estuda, trabalha ou quer ingressar na área de gestão da qualidade, auxiliando na tomada de decisão sobre o alinhamento do seu perfil profissional com as atuais demandas das organizações, opções dos cargos e formas de trabalho e competências que pode investir para seu desenvolvimento profissional.

2. Fundamentação Teórica

2.1 A evolução da gestão da qualidade

Tofoli (2007, p. 139) explica que o conceito de qualidade tem um sentido amplo e abrange situações completamente distintas, sendo identificado nos sistemas de produção, nas organizações, na otimização de processos, na produtividade, nos custos e ainda no aprimoramento do sistema.

A qualidade veio se desenvolvendo ao longo do tempo, mas podemos considerar que entre as décadas de 40 e 50 foi o seu grande marco na resolução do sistema de gestão, pois surgiu grandes referenciais teóricos, com os livros: Custos da qualidade, de Juran; Controle total da qualidade, de Feighbaum; Zero defeito, de Crosby. Depois, surgiu outros grandes especialistas da qualidade, como Kaoru Ishikawa, Dr. Deming e Walter Shewhart, que trouxeram outros ensinamentos que cada vez mais se incorporam às organizações (Cordeiro, 2007; Silva, 2006).

A partir de 1950, as ferramentas utilizadas nos processos de gestão foram sendo estruturadas, com base em conceitos e práticas existentes. De acordo com cada etapa do planejamento, existem determinadas técnicas e ferramentas que visam à obtenção de uma otimização em todo seu processo (Tofoli, 2007, p. 139).

No Brasil, a partir do início da década de 90, vem sendo observado grande movimento em prol da melhoria da qualidade de produtos e serviços. A criação de programas, tais como, o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade, a abertura econômica que expôs as empresas brasileiras a um ambiente de grande competição, a evolução do cidadão brasileiro enquanto consumidor, que passou a exercer mais plenamente seus direitos e deveres e a estabilização da moeda foram fatores indutores e decisivos para esse movimento (Marino; Fazzane, 2006).

A Gestão da Qualidade não significa, apenas, o controle qualidade daquilo que está sendo produzido, a qualidade intrínseca de bens e serviços, a aplicação de ferramentas e métodos de gestão, mas, numa visão ampliada, significa um modelo de gerenciamento que busca eficiência e eficácia (Oian, Cesar; Makiya, 2017).

Galdino (2016) explica que a implantação de um sistema de gestão da qualidade precisa de ferramentas para analisar fatos e auxiliar na tomada de decisão, portanto, junto com os sistemas ou modelos de gestão, as ferramentas, técnicas, métodos e programas podem ser aplicadas para estruturar e operacionalizar de forma prática os conceitos e abordagens da qualidade nas organizações.

2.2 Mercado de trabalho

Pode-se entender que o trabalho compõe uma parte importante na construção da identidade do ser humano, já que ela permite a interação com outros indivíduos, e acaba constituindo uma fonte de sobrevivência e do reconhecimento social (Thomé, Koller, 2014). É através do trabalho que o ser humano pode praticar seus conhecimentos e até suas experiências individuais em prol de satisfazer as necessidades em grupo ou suas necessidades pessoais, neste caso em específico, o trabalho pode significar a troca da mão de obra afim de receber um retorno financeiro.

O mercado de trabalho é uma expressão que remete sobre as possibilidades existentes de trabalho, seja ela por meio intelectual ou manual, isto é, o indivíduo busca trocar a sua mão de obra ou experiência em troca de salários e benefícios (Borges; Lina; Vaz, 2019). Esta troca entre os indivíduos e as organizações são asseguradas por leis e normas trabalhistas, como também recebe influência de alguns fatores, como o econômico, social e político. Estes fatores nem sempre são influências boas, por exemplo, na economia há picos de estabilidade e instabilidade no que se diz respeito ao mercado de trabalho, principalmente devido as mudanças tecnológicas, o segmento de mercado está em constante transformação, por isso a oferta e demanda nem sempre são satisfeitas na mesma medida. Em vista disso, mercado de trabalho além de significar a troca entre organização e o indivíduo, se diz respeito também as ofertas que são oferecidas pelas organizações, que sofre instabilidade por conta do número de empresas existentes em certa região e sua demanda, gerando assim mais oportunidades de emprego ou não (Carvalho, 2008). Essa instabilidade da oferta e demanda do mercado de trabalho é fortemente relacionada aos segmentos de trabalho, por exemplo: por setores de atividades, por tamanho, por origem e, até, pela localidade (Carvalho, 2008).

A segmentação do mercado de trabalho é um tema que é debatido desde as décadas de 1970 e 1980, onde muitos economistas de trabalho especulavam como seria a adaptação do mercado de trabalho em frente os avanços tecnológicos, que resultaria na divisão do mercado em submercados (Neffa, 2023). Esta teoria tem a ideologia básica de que o mercado não funciona como semelhante competitivo e sim como um conjunto de segmentos que age conforme algumas regras específicas, mesmo que não compita entre si, a remuneração é diferente pois existe algumas questões que dificultam a igualdade de todos terem o mesmo nível de educação e treinamento (Oliveira, Piccinini, 2011). Desta forma, como consequência, cria-se a ideia de que exista um mercado interno onde os trabalhadores estariam mais seguros e estáveis, e o mercado externo onde há instabilidade e desemprego.

Na teoria da segmentação é possível admitir que diversas variáveis permitem a criação de setores, como por exemplo: gênero, localização geográfica, faixa etária, nacionalidade, níveis de educação e formação profissional etc. Essas diversas possibilidades nos setores e nos segmentos acaba justificando o motivo de que em algumas épocas de desemprego, alguns não são afetados e até pode faltar mão de obra adequada em determinados segmentos (Oliveira, Piccinini, 2011).

Ainda de acordo com Oliveira e Piccinini (2011), aqui no Brasil o mercado de trabalho é marcado por ser ainda mais fragmentado e diverso, pois há uma variedade de vínculos contratuais, como por exemplo: estagiários. Por conta disto, é ainda mais difícil e complexo entender como funciona realmente a estrutura do mercado de trabalho.

Além de ter diversas variáveis que afetam e influenciam o mercado de trabalho, é importante ressaltar o papel dos avanços tecnológicos que moldaram alguns conceitos e criaram outros de como o funcionamento do mercado funciona atualmente à vista dos indivíduos. Dois importantes conceitos discutidos atualmente é: empregabilidade x trabalhabilidade.

Empregabilidade é referida como questões que envolve um conjunto de habilidades, competências e comportamentos que um indivíduo possui para se manter no mercado de trabalho.

Para Oliveira (1999), a empregabilidade surgiu com o crescimento econômico, essa expansão do capital global e a integração da economia mundial, impulsionaram empresas grandes a procurar novos

mercados, e como consequência, isso aumentou a competição por consumidores novos. Isso significa que, a competitividade entre os indivíduos se torna um fator chave para que sempre busquem novas qualificações e conhecimentos para sempre se manterem no mercado a longo prazo. Muitos autores conceituam que na empregabilidade a pessoa fica como responsável pelo seu autodesenvolvimento, e é fundamental que ele tenha preocupação em seu desenvolvimento para obter mudanças de postura e profissional (Malschitzky, 2012).

Por outro lado, na empregabilidade, é levado em conta também os avanços tecnológicos e de como o indivíduo precisa possuir um diferencial diante de seus concorrentes, porém, ela não se prende somente a isto, é relacionada com a capacidade do indivíduo de gerar renda, independente do vínculo empregatício (Bulhões, Vasconcelos, 2016), ou seja, o profissional neste caso também precisa ter qualificações, conhecimentos e comportamentos inovadores, mas não fica preso ao vínculo empregatício, ou a tão sonhada estabilidade, ele é capaz de ser seu próprio empreendedor.

A trabalhabilidade é uma representação do futuro do mercado de trabalho, mostrando que existe outras possibilidades além do emprego fixo e formal, onde o indivíduo é capaz de ser autônomo e até ser um profissional liberal, criando dessa forma novos postos de trabalho e novas funções. Um exemplo de trabalhabilidade bastante comum atualmente são os nômades digitais.

Com este cenário de transformação, a forma de como o trabalho é feito sofreu algumas modificações durante os anos, principalmente o local onde se pode realizar tais atividades, como exemplo, hoje em dia é super comum trabalhos remotos, o home office, onde o indivíduo não precisa se deslocar para a empresa, ele pode exercer suas atividades laborais da sua própria residência. De acordo com o IBGE (2022), 7,4 milhões de pessoas estavam trabalhando em suas próprias residências, já considerando o subgrupo de trabalho remoto que corresponde cerca de 16,6%.

Além de trabalhar em sua própria residência, a tecnologia deu a possibilidade de muitas pessoas irem ainda mais além, trabalhar em outras regiões e países que não correspondem necessariamente ao lugar central de onde tem o vínculo empregatício, este tipo de modalidade tem a nomenclatura de nômades digitais.

Indo contra o contexto de trabalho tradicional, a ubiquidade das tecnologias digitais pessoais e infraestruturas de informação propagadas pelo mundo, o nomadismo digital se popularizou recentemente como um estilo de vida moderno (NASH et al., 2018). Ou seja, essas pessoas não têm lugar fixo determinado, podem residir por pouco tempo em lugares diferentes. Esses profissionais oferecem seus trabalhos de forma on-line, afastando a necessidade de ter um cotidiano moldado pelas empresas, são totalmente autônomos e fazem seus próprios horários. Ser nômade digital é distinto de ser trabalhador móvel, pois, neste último caso, o trabalho envolve deslocar-se de um lugar a outro como parte das atividades profissionais, sem precisar parar em um local específico para executar suas funções, já que o trabalho é realizado durante o trajeto (Castro, Gosling, 2021).

A grande maioria que procura este tipo de trabalho, busca a conciliação do lazer junto as atividades exercidas, procuram ter mais liberdade, assim, o trabalho neste caso não tem conotação negativa e sim positiva, visto como uma fonte de renda atrelada à motivação e gratificação de um lazer (Reichenberger, 2018). Enfim, esse novo nicho é definido e marcado pela mobilidade, liberdade e o interesse em poder conhecer outros lugares, ter flexibilidade para conseguir conciliar sua vida pessoal e profissional, com o objetivo de ter uma melhor qualidade de vida.

2.3 Competências no mercado de trabalho

Em uma era de globalização tecnológica, tudo está em constante mudança, por isso o mercado de trabalho está cada vez mais rápido e competitivo, e como consequência, os profissionais tentam cada vez mais estar qualificado para as vagas, e as empresas sempre desejando selecionar os melhores para preencher as vagas existentes. Dessa maneira, os profissionais tendem a desenvolver suas competências técnicas para se tornar mais competitivo e diferente dos demais concorrentes para as vagas de emprego.

No que se diz respeito as competências, de um certo tempo, as empresas contemplavam e davam mais importância às competências técnicas, ou seja, o grau de estudo era extremamente importante dependendo da vaga que se desejava, mas, não se sabe ao certo quando, as competências e habilidades comportamentais ganharam força, independentemente da posição em que o colaborador se encontra dentro da organização, ter essa competência passou a ser um diferencial. As exigências de ter um perfil mais criativo, com capacidade de resoluções inovadoras não são somente ao cargo em si, mas abrange todos os relacionamentos interpessoais, no trabalho em equipe, nas ações empreendedoras e na proatividade do colaborador (Czekster; Costa 2015). Contudo, para saber lidar com cargo de alto nível, de acordo com Maximiano, a competência gerencial é o ideal, que é definida como um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que são desenvolvidas por experiências profissionais, qualificação educacional formal e informal e por último, o relacionamento entre a vida familiar e social, e essas competências se agrupam em quatro categorias: intelectual, interpessoal, técnicas e intrapessoais. Para Fleury (2001) as competências também são um somatório entre as aprendizagens sociais vividas até o momento e sua formação acadêmica, e essas competências devem agregar tanto para a organização, que será valor econômico, quanto para o indivíduo, que é o valor social.

A competência pode ser entendida também como um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, o que chamamos de CHA – Conhecimento, Habilidade e Atitudes e que foi proposta inicialmente por McClelland em 1973 e posteriormente por Fleury em 2001, conforme Durand (1998). O que podemos analisar dos três elementos é que o conhecimento está relacionado ao acúmulo de conhecimento durante toda a vida, já as habilidades estão caracterizadas a aplicação produtiva do conhecimento, ou seja, a capacidade do indivíduo de absorver conhecimento e aplicá-los. Por fim, as atitudes estão associadas à motivação e ao interesse do indivíduo em se engajar e se desenvolver nas atividades que desempenha.

Há diversas formas de se obter a competência dependendo do contexto que se busca o desenvolvimento pessoal e profissional. Para Luz (2001) ela pode ser adquirida através das experiências profissionais, dos estágios e capacitações e outras atividades fora da ocupação. Já para Casarotto (2004) as competências podem ser adquiridas por experiências individuais, nas quais o indivíduo aprende a partir de suas vivências e por experiências coletivas, que diz respeito ao aprendizado através das interações com outras pessoas na sociedade. Vale ressaltar, que a competência não é apenas o conhecimento adquirido por meio de educação ou experiências anteriores, mas também a capacidade de aplicar esse conhecimento de maneira eficaz em situações práticas, conforme surgem no cotidiano. Ou seja, a verdadeira competência se revela quando o indivíduo sabe usar o que aprendeu de forma adequada e eficiente em situações concretas e reais.

Segundo Deluiz (2001), existem 3 maneiras em que os trabalhadores podem adquirir, de forma independente, as competências profissionais, sendo eles: o sistema educacional formal, o sistema de formação profissional e a experiência profissional. Cada uma dessas formas desempenha um papel crucial na preparação e no desenvolvimento dos indivíduos para o mercado de trabalho.

Analisando a prática das competências, observamos que há variações conforme os diferentes níveis hierárquicos no ambiente de trabalho. Para Ramos (2001) há diferenças nos níveis hierárquicos com a separação do tipo de trabalho, onde o trabalho manual, estaria relacionado ao nível escolar mais baixo, enquanto o trabalho intelectual estaria relacionado ao nível escolar mais elevado. Seguindo esta premissa, é possível entender que quanto maior o grau de instrução, maior será a probabilidade de ingresso no mercado e em posições mais qualificadas. Do ponto de vista das empresas, isso significa que elas buscam profissionais que atendam às características necessárias para desempenhar suas funções, diferenciando os bons profissionais com base nas suas qualificações e competências.

É importante observar, no entanto, que devido à crescente exigência do mercado de trabalho, os profissionais têm se dedicado cada vez mais ao aperfeiçoamento de sua formação, buscando constantemente novas qualificações para se destacar. Contudo, conforme aponta Manfredi (1998), o

mercado valoriza, na prática, o profissional pelo acúmulo de experiência, o que muitas vezes se sobrepõe à qualificação formal.

Muitos estudos já foram realizados sobre a classificação das competências exigidas pelas empresas, com diversos autores destacando habilidades como: domínio de novos conhecimentos técnicos associados ao exercício do cargo ou função ocupada; capacidade de aprender rapidamente novos conceitos e tecnologias; criatividade; capacidade de inovação; capacidade de comunicação; capacidade de relacionamento interpessoal; capacidade de trabalhar em equipes; autocontrole emocional; visão de mundo ampla e global; capacidade de lidar com situações novas e inusitadas; capacidade de lidar com incertezas e ambiguidades; iniciativa de ação e decisão; capacidade de comprometer-se com os objetivos da organização; capacidade de gerar resultados efetivos e capacidade empreendedora.

Sobretudo, vamos aprofundar as características mais comuns que as empresas buscam no mercado, conforme ressaltado por Pires (1994), algumas dessas competências mais comuns e fundamentais são: “liderança”, “capacidade de trabalhar em equipe”, “habilidade de comunicação”, “dinamismo”, “iniciativa”, “criatividade” e “habilidade com novas tecnologias”. Há entre elas, algumas que são predominantemente mais requeridas pelas empresas, sendo a capacidade de trabalhar em equipe, onde entra o fator de colaboração efetiva, ou seja, a habilidade de integrar diferentes perfis e competências para alcançar os objetivos organizacionais de forma conjunta e eficiente. onde se destaca a capacidade de transmitir ideias de forma clara e objetiva, adaptando a mensagem ao público-alvo e facilitando o entendimento, o que contribui para o alinhamento de metas e a resolução eficaz de problemas dentro da organização.

Outro requisito essencial seria a habilidade de comunicação, onde se destaca a capacidade de transmitir ideias de forma clara e objetiva, adaptando a mensagem ao público-alvo e facilitando o entendimento, o que contribui para o alinhamento de metas e a resolução eficaz de problemas dentro da organização. Para Arruda et al. (2000), em uma pesquisa da Federação Internacional de Informação e Documentação (FID), constataram que a habilidade de comunicação foi apontada por muitos como uma qualificação essencial para a ascensão profissional.

Para Luz (2001) nos cargos de “gerente de alto nível”, espera-se competências pessoais como criatividade, dinamismo e liderança, além das competências mencionadas anteriormente, como a habilidade de comunicação e capacidade de se trabalhar em equipe. No nível de coordenador, são ressaltadas competências como a capacidade de trabalhar em equipe e a habilidade de liderança. Para os profissionais que ocupam o cargo de 'supervisor', é exigido um conjunto de habilidades, incluindo trabalho em equipe, liderança, comunicação, além de iniciativa e dinamismo. No âmbito 'operacional', destaca-se a competência em tomar iniciativa. Por fim, os profissionais na função de 'executivo' também são abrangidos por essas demandas, com base em uma pesquisa realizada em grandes empresas nacionais, que identificou a necessidade de habilidades em trabalho em equipe e liderança (Echeveste et. al., 1999).

De acordo com Maximiano (2000), as competências são classificadas em:

- Gerenciais: capacidade de coordenar, tomar decisões e planejar estrategicamente;
- Técnicas: conhecimentos específicos sobre a área de atuação, habilidades operacionais e domínio de ferramentas e processos;
- Humanas: habilidades interpessoais, comunicação, trabalho em equipe e liderança e
- Gerais: abrangem uma combinação de conhecimentos e habilidades essenciais para qualquer profissional, independentemente da área.

3. Métodos

Esta é uma pesquisa descritiva, com revisão bibliográfica baseada em fontes secundárias (Marconi; Lakatos, 2017). Em seguida, houve a pesquisa de campo para levantamento de informações com a aplicação de um questionário semiaberto com 20 perguntas, cujo público-alvo são profissionais que atuam na área da qualidade.

Esta pesquisa é exploratória, sem representatividade estatística, com a coleta de dados do questionário por conveniência e acessibilidade enviada pelo whatsapp e pelas redes sociais do LinkedIn e Facebook. no período de julho a agosto de 2025, com 70 respondentes.

4. Resultados e Discussões

Todos os respondentes da pesquisa já atuaram na área de Gestão da Qualidade, desta forma, os resultados apresentados a seguir traduzem uma realidade de mercado com conhecimentos empíricos que podem ser melhor entendidos a partir do perfil dos respondentes definido pelas respostas das questões 01 a 06, que são apresentados nos Gráficos 1 à 6. A parte específica do questionário são as questões 7 a 10 (Gráficos 7 à 10), que são referentes as competências, e as questões 12 à 20 (Gráficos 12 à 20), que tratam do mercado de trabalho.

De acordo com o Gráfico 1, a faixa etária predominante é de 35 a 44 anos, representando 32,9% dos respondentes, seguida pela faixa de 45 a 54 anos, com 22,9% das respostas.

Gráfico 1 – Qual a sua faixa etária?

Fonte: Resultados da pesquisa (2025)

No Gráfico 2, percebe-se que 52,9% dos respondentes se identificam como gênero feminino.

Gráfico 2 – Como você se identifica?

Fonte: Resultados da pesquisa (2025)

Quanto à escolaridade, o nível mais frequente foi especialização, presente em 24,3% das respostas, conforme mostra o Gráfico 3.

Gráfico 3 - Qual o seu nível de escolaridade?

Fonte: Resultados da pesquisa (2025)

Em relação à formação acadêmica, no Gráfico 4, observou-se maior concentração na área de Saúde e Ciências Biológicas, com 35,7% junto com Engenharia ou Tecnologia com 34,3%.

Gráfico 4 - Qual sua área de formação?

Fonte: Resultados da pesquisa (2025)

No Gráfico 5, a experiência profissional na área de Qualidade é expressiva: 44,3% atuam há mais de 10 anos.

Gráfico 5 - Há quanto tempo você atua na área de qualidade?

Fonte: Resultados da pesquisa (2025)

O estado de São Paulo foi apontado como principal local de atuação, com 97,1% no Gráfico 6, pois a coleta de dados foi por acessibilidade, desta forma foi possível o contato maior com profissionais de São Paulo. Esta é uma importante limitação da pesquisa, por isso, esses resultados são apenas um perfil dos respondentes e não representa estatisticamente um retrato dos profissionais do setor no Brasil.

Gráfico 6 - Em qual cidade/estado você teve experiência profissional com atividades ou funções na área da qualidade?

Fonte: Resultados da pesquisa (2025)

No Gráfico 7, 67,1% afirmaram não possuir certificação profissional específica na área da qualidade.

Gráfico 7 - Há certificação de produtos, processos e pessoas. Você possui certificações na área de qualidade? Se sim, indique em outros quais são.

Fonte: Resultados da pesquisa (2025)

Por outro lado, no Gráfico 8, 91,4% afirmam já terem participado de treinamentos ou capacitações voltados à área.

Gráfico 8 - Você já participou de treinamentos ou capacitações voltados à área da qualidade?

Fonte: Resultados da pesquisa (2025)

O Gráfico 9 apresenta o percentual de competências obrigatório, opcional e desejável no perfil esperado em um profissional da área da qualidade.

Gráfico 9 - Verifique as afirmativas abaixo e classifique-as de acordo com o perfil esperado para um profissional da área da qualidade

Fonte: Resultados da pesquisa (2025)

Legenda do Gráfico 9

- | | |
|--|--|
| 1 Resiliência e boa comunicação | 8 Familiaridade com ferramentas de CRM e plataformas de pesquisa |
| 2 Planejamento estratégico da qualidade | 9 Experiência em creditações |
| 3 Conhecimento/experiência com as ferramentas da Qualidade (PDCA, Kaizen, FMEA, etc) | 10 Conhecer mais de um idioma |
| 4 Conhecimentos de normas (ex ISO) | 11 Conhecimentos básicos de TI |
| 5 Informática intermediária/avançada (pacote office) | 12 Experiência/Conhecimento em Gestão de Projetos |
| 6 Estatística básica | 13 Conhecimento do CANVA/Modelo de negócio |
| 7 Excel avançado | 14 Conhecimento em Power BI |

De acordo com o Gráfico 10, entre as *soft skills* mais desenvolvidas ao longo da carreira destacaram-se: trabalho em equipe (77,1%), liderança (65,7%) e iniciativa (65,7%).

Gráfico 10 - Quais competências comportamentais (*soft skills*) você considera ter fortalecido ao longo da sua carreira?

Fonte: Resultados da pesquisa (2025)

Quanto aos recursos gerenciais mais utilizados, os principais recursos apontados no Gráfico 11 foram: lista de verificação (58,6%), gráfico de controle (57,1%) e padronização (55,7%)

Gráfico 11 - Quais recursos gerenciais da qualidade você utilizou? (Pode escolher mais de uma opção)

Fonte: Resultados da pesquisa (2025)

Em relação de como estão atualmente os respondentes, o Gráfico 12 mostra que 62,9% dos entrevistados trabalham com carteira assinada.

Gráfico 12 - Você está atualmente (Pode escolher mais de uma opção).

Fonte: Resultados da pesquisa (2025)

Observando o Gráfico 13, tem-se que os salários variam entre dois e dez mil reais. O objetivo desta questão não é estabelecer a média ou moda desses valores, mas sim observar a amplitude da faixa salarial.

Gráfico 13 – Faixa Salarial

Fonte: Resultados da pesquisa (2025)

No Gráfico 14, as áreas de mercado de maior interesse e atuação foram: Saúde (40%) e Administração/Negócios (35,7%). Importante avisar que a coleta de dados da pesquisa é por conveniência e acessibilidade, portanto, esses dados não retratam um quadro geral do setor pois tratam apenas do contexto dos respondentes.

Gráfico 14 - Em qual área de mercado você já trabalhou ou gostaria de trabalhar? (Pode escolher mais de uma opção)

Fonte: Resultados da pesquisa (2025)

O Gráfico 15 apresenta 31 tipos de cargos apontados pelos respondentes, retratando uma ampla diversidade de opções que os profissionais da área atuam hoje no contexto brasileiro.

Gráfico 15 - Qual o seu cargo atual ou mais recente na área de Qualidade?

Fonte: Resultados da pesquisa (2025)

No que se refere à área de atuação, no Gráfico 16, destacam-se o Controle de Qualidade (45,7%) e o Treinamento (41,4%).

Gráfico 16 - Qual sua principal área de atuação na área da Qualidade? (Pode escolher mais de uma opção)

Fonte: Resultados da pesquisa (2025)

Os modelos presencial e híbrido destacam-se no Gráfico 17.

Gráfico 17 - Qual o seu modelo de trabalho?

Fonte: Resultados da pesquisa (2025)

Quanto ao regime de trabalho, no Gráfico 18, 61,4% (43 respostas) estão contratados sob a forma CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas.

Gráfico 18 - Qual sua forma de trabalho? (Pode escolher mais de uma opção)

Fonte: Resultados da pesquisa, 2025

No Gráfico 19, 41,4% relataram trabalhar em empresas de grande porte (com 250 ou mais funcionários).

Gráfico 19 - Qual é o porte da empresa onde você trabalha?

Fonte: Resultados da pesquisa (2025)

O Gráfico 20 foi elaborado a partir da análise de conteúdo das respostas com uma categorização das dificuldades apontadas pelos respondentes em relação ao seu crescimento profissional na área da qualidade no contexto brasileiro.

Gráfico 20 -Quais as dificuldades para o seu crescimento profissional na área da qualidade no Brasil?

Fonte: Resultados da pesquisa (2025)

Na análise dos resultados, evidenciou-se que o profissional de gestão da qualidade tem predominância de mulheres, entre 35 e 44 anos, com maior concentração no estado de São Paulo.

Grande parte não possui certificações, mas fica evidente a participação em treinamentos e capacitações demonstrando investimento contínuo. Das *soft skills*, destacaram-se trabalho em equipe, liderança e iniciativa como os atributos que foram fortalecidos ao longo da carreira, apresentando a necessidade de habilidades comportamentais.

Observa-se predominante o regime CLT presencial, em empresas de grande porte em setores de Saúde e Administração. A faixa salarial dos respondentes varia entre R\$2000,00 e R\$10000,00.

5. Considerações Finais

O objetivo da pesquisa foi cumprido ao apresentar diversas características sobre o mercado de trabalho na área de gestão da qualidade sob perspectiva de profissionais que atuam nesta área, com o detalhamento das competências profissionais, a diversidade dos cargos e das condições de trabalho relativas à salário e regime de trabalho. A área da qualidade tem significativa variedade de tipos de cargos, salários com ampla faixa de valores entre dois mil e dez mil reais, e predominância de trabalho na modalidade presencial e híbrida.

Conhecer informações atualizadas desse mercado de trabalho permite entender como os profissionais estão trabalhando, em quais cargos, o que está sendo exigido deles em termos de competências e sob quais condições de salário e regime de trabalho. Estes resultados da pesquisa são relevantes para futuros profissionais, para recolocação no mercado de trabalho e para desenvolvimento profissional.

Os conhecimentos sobre o perfil de competências na área de gestão da qualidade podem direcionar os conteúdos de cursos e treinamentos de acordo com as necessidades atuais do mercado de trabalho, como também orientar os interessados em vagas em relação aos requisitos exigidos.

Os resultados são válidos somente para os respondentes desta pesquisa, não podem ser generalizados, mas podem servir como referência para estudos mais aprofundados sobre o tema.

Estudos futuros podem aprofundar os conhecimentos exploratórios dessa pesquisa por subárea da qualidade, como por exemplo, com profissionais que realizam atividades com aplicação do seis sigma ou da produção enxuta (*lean production*).

Referências

- BORGES, Lina; VAZ, Gustavo de Azevedo; Laís Machado; Débora Ribeiro. **Mercado de trabalho, empregabilidade e suas variações**. (2019). Orientador: Rhennan Lazaro de Paulo Lima. Trabalho de conclusão do curso (Tecnologia em gestão comercial) – Instituto Federal Goiano – Campus Ipameri, 2019. Disponível em: <https://repositorio.ifgoiano.edu.br/bitstream/prefix/472/1/MERCADO%20DE%20TRABALHO%2c%20EMPREGABILIDADE%20E%20SUAS%20VARIAC%3%87%2c%95ES.pdf>. Acesso em: maio, 2024..
- CARVALHO, Iêda Maria Vecchioni; PASSOS, Antônio Eugênio Valverde Mariani; SARAIVA, Suzana Barros Corrêa. **Recrutamento e seleção por competências**. Rio de Janeiro: FGV, 2008.
- CASAROTTO, Veronica Jocasta; KRUG, Hugo Norberto. O processo de construção dos saberes docentes de professores de Educação Física atuantes em escolas de Educação Especial. *Holos*, v. 8, p. 366–378, 2016. DOI: <https://doi.org/10.15628/holos.2016.2468>. Acesso em: maio, 2024.
- CORDEIRO, José Vicente B. de Mello. Reflexões sobre a Gestão da Qualidade Total: fim de mais um modismo ou incorporação do conceito por meio de novas ferramentas de gestão? *Revista da FAE*, Curitiba, v.7, n.1, p.19-33, jan./jun. 2004. Disponível em: <https://revistafae.fae.edu/revistafae/article/view/431>. Acesso em: 25 de maio de 2024.
- CZEKSTER, Carlos Alberto; COSTA, Luciano Andreatta Carvalho da. Competências comportamentais de liderança e gestão na engenharia civil. *Revista de Ensino de Engenharia*, v. 34, n. 1, 2015. Disponível em: <http://revista.educacao.ws/revista/index.php/abenge/article/view/388>. Acesso em: 26 de maio de 2024.
- FLEURY, Maria Tereza Leme; FLEURY, Afonso. Construindo o conceito de competência. *Revista de administração contemporânea* v. 5, p. 183-196, 2001. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rac/a/C5TyphygpYbyWmdqKJCTMkN/?lang=pt>. Acesso em: 25 de maio de 2025.
- GALDINO, Simone Vasconcelos et al. Ferramentas de qualidade na gestão dos serviços de saúde: revisão integrativa de literatura. *Revista Gestão & Saúde*, p. 1023-1057, 2016. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/rgs/article/view/3569> Acesso em: 24 de maio de 2024.
- IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Pesquisa inédita do IBGE mostra que 7,4 milhões de pessoas exerciam teletrabalho em 2022**. Disponível em: <<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/38159-pesquisa-inedita-do-ibge-mostra-que-7-4-milhoes-de-pessoas-exerciam-teletrabalho-em-2022>>. Acesso em: mar, 2025.
- MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos da metodologia científica**. 8ªed. São Paulo: Atlas, 2017.
- MARINO, Lúcia Helena Fazzane de Castro. **Gestão da qualidade e gestão do conhecimento: fatores-chave para produtividade e competitividade empresarial**. XIII SIMPEP, Bauru-São Paulo, nov/2006. Disponível em: https://www.simpep.feb.unesp.br/anais/anais_13/artigos/598.pdf. Acesso em: 25 de maio de 2024.
- MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. **Introdução à administração**. 5ªed. São Paulo: Atlas, 2000.
- NEFFA, Julio César. Teorias da segmentação do mercado de trabalho. *Revista Brasileira de Economia Social e do Trabalho*, v. 5, p. e023012-e023012, 2023.
- OIAN, Carlos Alberto; CESAR, Francisco Inácio Giocondo; MAKIYA, Ieda Kanashiro. Contribuição da Indústria 4.0 para a Gestão da Qualidade. In: **Anais do CONBREPRO**, 7., Ponta Grossa. p. 1-10, 2017. Disponível em <https://anteriores.aprepro.org.br/conbrepro/2017/down.php?id=2719&q=1> . Acesso em: maio, 2024.
- OLIVEIRA, José Augusto de; NADAE, Jeniffer de; OLIVEIRA, Otávio de José; *et al.* Um estudo sobre a utilização de sistemas, programas e ferramentas da qualidade em empresas do interior de São Paulo. *Production*, Bauru, v. 21, p. 708-723, set/2011. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/prod/a/FZnGc9F8sDG8Bj6rJb9rPmp/> . Acesso em: maio, 2024.
- OLIVEIRA, Sidinei Rocha de; PICCININI, Valmiria Carolina. Mercado de trabalho: múltiplos (des) entendimentos. *Revista de administração pública*, v. 45, p. 1517-1538, 2011. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rap/a/RRLDDQpJqcDMttw999HpDQS/abstract/?lang=pt> . Acesso em: maio, 2024.

SILVA, José Romilton Alves da. **Gestão da qualidade**: estudo conceitual. Brasília, 2006. Orientador: Alano Nogueira Matias. 2006. Monografia (Em administração) - UniCEUB – Centro Universitário de Brasília, 2006. Disponível em: <https://repositorio.uniceub.br/jspui/bitstream/123456789/702/2/20179274.pdf>. Acesso Em: maio, 2024.

TOFOLI, Eduardo Teraoka. Gestão da qualidade em serviço: a busca por um diferencial pelas empresas de pequeno porte do setor supermercadista da região noroeste paulista. **Revista Gestão da Produção Operações e Sistemas**, n. 3, p. 139-139, jul-set/2007. Disponível em: <https://revista.feb.unesp.br/gepros/article/view/174>. Acesso em: maio, 2024.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."

"O(s) autor(es) do trabalho declara(m) que durante a preparação do manuscrito não foram utilizadas ferramenta/serviço de Inteligência Artificial (IA), sendo todo o texto produzido e de responsabilidade dos autores.